

STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DI SPBU PERTAMINA SILAIANG BAWAH PADANG PANJANG

Rayhan Anro Saputra¹, Maria Florella², Zhilan Syabrila Permata Rafine³, Mutiara
Anisah⁴, Ramdani Bayu Putra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Email : rayhananro221@gmail.com¹, mariaflorella2004@gmail.com²,
zsyabrila@gmail.com³, mutiaranisa308@gmail.com⁴

Abstrak

Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang efektif menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan di SPBU Pertamina Silaiang Bawah, Padang Panjang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah perencanaan SDM yang masih bersifat informal, pelatihan yang kurang terstruktur, serta adanya resistensi karyawan terhadap program pengembangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Project-Based Learning (PBL) yang meliputi survei awal, wawancara dengan manajemen dan staf, dokumentasi, serta analisis data. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan rangkaian program mulai dari persiapan, survei, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran manajemen dan karyawan terhadap pentingnya perencanaan SDM yang sistematis, peningkatan partisipasi dalam pelatihan, serta perbaikan dalam sistem rotasi kerja dan evaluasi kinerja. Dampak positif juga terlihat pada meningkatnya profesionalisme dan produktivitas karyawan, serta efisiensi operasional SPBU. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan fasilitas kerja, pemanfaatan teknologi digital dalam pelatihan, dan pemberian insentif berbasis kinerja. Kegiatan ini membuktikan bahwa strategi pengembangan SDM yang terencana dan partisipatif dapat meningkatkan kualitas layanan serta daya saing SPBU di tengah tantangan industri yang dinamis.

Kata Kunci: Pengembangan SDM, SPBU, Pelatihan, Perencanaan SDM, Pengabdian Masyarakat

Abstract

Effective human resource (HR) planning and development is a key factor in maintaining smooth operations and improving service quality at the Pertamina Silaiang Bawah gas station, Padang Panjang. The main problems faced by partners are informal HR planning, unstructured training, and employee resistance to development programs. To overcome these problems, this community service activity uses a Project-Based Learning (PBL) approach which includes an initial survey, interviews with management and staff, documentation, and data analysis. The activity was carried out for three days with a series of programs ranging from preparation, surveys, data collection, to report preparation. The results of the activity showed an increase in management and employee awareness of the importance of systematic HR planning, increased participation in training, and improvements in the work rotation system and performance evaluation. Positive impacts were also seen in the increase in employee professionalism and productivity, as well as the operational efficiency of the gas station.

Recommendations provided include improving work facilities, utilizing digital technology in training, and providing performance-based incentives. This activity proves that a planned and participatory HR development strategy can improve service quality and the competitiveness of gas stations amidst dynamic industry challenges.

Keywords: *Human Resources Development, Gas Station, Training, Human Resources Planning, Community Service*

PENDAHULUAN

Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat dan dinamis, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan operasional suatu perusahaan. PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan energi nasional, menyadari pentingnya pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Hal ini tercermin dalam komitmen Pertamina untuk membangun hubungan kerja yang aman dan produktif, serta menerapkan program pengembangan SDM yang sistematis dan berkelanjutan.

SPBU Pertamina di Padang Panjang, sebagai bagian dari jaringan distribusi Pertamina, memiliki peran strategis dalam menyediakan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Untuk memastikan pelayanan yang optimal, diperlukan perencanaan dan pengembangan SDM yang tepat, mulai dari proses perekrutan hingga pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Pertamina menekankan

pentingnya memiliki karyawan yang berorientasi bisnis, berdedikasi, profesional, dan kompeten.

Kota Padang Panjang sendiri memiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang bertugas merumuskan program dan kegiatan pengembangan SDM selama periode tertentu. Rencana Strategis BKPSDM Kota Padang Panjang tahun 2024–2026 mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bidang kepegawaian, yang dapat menjadi acuan bagi SPBU Pertamina dalam merancang program pengembangan SDM yang selaras dengan kebijakan daerah.

Selain itu, sebagai entitas yang beroperasi di wilayah Padang Panjang, SPBU ini juga diharapkan dapat mendukung pemberdayaan tenaga kerja lokal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan, SPBU Pertamina Padang Panjang dapat menjadi model

pelayanan publik yang efektif sekaligus sarana peningkatan kualitas SDM lokal.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam industri energi juga mendorong SPBU untuk terus beradaptasi. Inovasi seperti sistem pembayaran digital, pemantauan stok secara daring, dan layanan berbasis aplikasi menuntut SDM yang melek teknologi. Maka dari itu, pengembangan kompetensi menjadi aspek penting yang harus diprioritaskan dalam strategi pengelolaan SDM.

Dengan demikian, perencanaan dan pengembangan SDM di SPBU Pertamina Padang Panjang tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan layanan BBM yang berkualitas dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SPBU Pertamina Silaiing Bawah, Padang Panjang, dilakukan dengan pendekatan Project-Based Learning (PBL). Metode yang digunakan meliputi beberapa tahap utama:

1. Survei Awal

Tim melakukan survei lokasi untuk memahami kondisi fisik dan operasional SPBU. Hal ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan terkait

pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan.

2. Pengumpulan Informasi dan Wawancara

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer dan staf SPBU, yang berfokus pada perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, program pelatihan, serta tantangan operasional.

3. Dokumentasi

Observasi dan hasil wawancara didokumentasikan dalam bentuk catatan dan foto sebagai bahan analisis.

4. Pelaporan dan Analisis

Data yang terkumpul dianalisis dan disusun dalam laporan terstruktur, dengan fokus pada identifikasi kekurangan dalam perencanaan dan pengembangan SDM serta efektivitas strategi yang ada.

Jangka Waktu:

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 10 hingga 12 April 2024.

Rangkaian Program Kegiatan:

- Persiapan dan penyusunan proposal
- Survei dan wawancara di lokasi
- Dokumentasi dan pengumpulan data
- Penyusunan laporan dan analisis

Lokasi:

SPBU Pertamina Silaiing Bawah,
Padang Panjang, Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam penelitian kami, kami menemukan beberapa fenomena yang menarik di bagian Manajemen SDM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap manajer SPBU Pertamina Silaiing Bawah Padang Panjang, diperoleh informasi mengenai implementasi strategi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di tempat tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini dirinci berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan:

Perencanaan kebutuhan SDM dilakukan melalui evaluasi operasional harian serta pengamatan terhadap beban kerja yang ada. Bila ditemukan kekurangan tenaga kerja, maka akan dilakukan pengajuan ke kantor pusat untuk penambahan personil. Pertimbangan yang digunakan meliputi volume kendaraan yang dilayani, jam operasional SPBU, serta prediksi lonjakan permintaan pada musim liburan atau hari besar nasional.

SPBU memastikan ketersediaan SDM melalui sistem rotasi, penjadwalan kerja yang efisien, serta perekrutan berbasis kebutuhan lapangan. Pelatihan rutin juga

dilakukan untuk memastikan kesiapan karyawan. Perusahaan memberikan pelatihan dalam bentuk pengembangan pelayanan pelanggan, pelatihan keselamatan kerja, serta penyuluhan penggunaan alat dan teknologi baru.

Program pelatihan dilakukan setiap 6 bulan. Perancangannya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan masukan dari kepala SPBU serta manajer operasional. Efektivitas program dievaluasi melalui indikator seperti kepuasan pelanggan, efisiensi pelayanan, serta laporan kinerja individu. Evaluasi dilakukan setiap bulan.

Pengembangan SDM berdampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme, produktivitas, dan tanggung jawab karyawan. Hal ini berdampak positif pada citra SPBU dan loyalitas pelanggan. Perencanaan SDM dianggap sangat penting karena menentukan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.

Tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan dana dan waktu untuk pelatihan. Solusi yang diterapkan adalah penjadwalan pelatihan secara efisien dan fokus pada kebutuhan prioritas. Harapan ke depan adalah implementasi sistem pelatihan berbasis digital, peningkatan

fasilitas kerja, dan perencanaan pengembangan karier yang lebih terstruktur. Kebutuhan tambahan biasanya muncul saat terjadi lonjakan permintaan layanan. Penanganannya dilakukan dengan mengajukan permintaan tenaga tambahan ke jaringan SPBU atau melalui perekrutan sementara. Beberapa hal yang disarankan untuk ditingkatkan meliputi kesejahteraan karyawan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi kerja.

KESIMPULAN

Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Di SPBU Pertamina Silaiang Bawah Merupakan Aspek Penting Dalam Menjaga Kelancaran Operasional Serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pelanggan. Melalui Wawancara Dengan Manajemen SPBU, Diketahui Bahwa Perencanaan SDM Dilakukan Berdasarkan Evaluasi Beban Kerja Harian, Kebutuhan Operasional, Serta Proyeksi Permintaan Pada Momen-Momen Tertentu Seperti Hari Besar Dan Musim Liburan. Hal Ini Menunjukkan Bahwa SPBU Telah Menerapkan Pendekatan Yang Adaptif Dan Responsif Terhadap Dinamika Kebutuhan Tenaga Kerja.

Dalam Upaya Pengembangan SDM, SPBU Secara Rutin Menyenggarakan

Pelatihan Setiap Enam Bulan Sekali. Pelatihan Tersebut Meliputi Pelayanan Pelanggan, Keselamatan Kerja (K3), Dan Penggunaan Teknologi Baru. Program Pelatihan Disusun Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Serta Masukan Dari Kepala SPBU Dan Manajer Operasional, Dan Keberhasilannya Diukur Melalui Indikator Seperti Efisiensi Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan. Strategi Ini Sejalan Dengan Teori-Teori Manajemen SDM Seperti Teori Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Dan Human Capital Theory Yang Menekankan Pentingnya Pengembangan Individu Dalam Organisasi.

Meskipun Demikian, Pelaksanaan Strategi Pengembangan SDM Masih Menghadapi Berbagai Tantangan, Antara Lain Resistensi Dari Karyawan Terhadap Pelatihan Ulang, Minimnya Partisipasi Dalam Evaluasi Kinerja, Serta Keterbatasan Anggaran. Faktor-Faktor Penyebab Seperti Kurangnya Komunikasi, Budaya Kerja Lama, Dan Ketakutan Terhadap Perubahan Menjadi Hambatan Utama Yang Harus Diatasi. Untuk Itu, Manajemen SPBU Perlu Meningkatkan Sosialisasi Program, Melibatkan Karyawan Dalam Perencanaan, Dan

Memberikan Insentif Untuk Mendorong Partisipasi Aktif.

Dampak Positif Dari Pengembangan SDM Di SPBU Terlihat Pada Meningkatnya Profesionalisme Dan Produktivitas Karyawan. Penerapan Sistem Rotasi Kerja Dan Pelatihan Berkelanjutan Juga Mendukung Efisiensi Operasional Serta Loyalitas Pelanggan. Perencanaan SDM Yang Baik Berkontribusi Pada Tercapainya Tujuan Jangka Panjang Perusahaan Dan Memungkinkan SPBU Untuk Tetap Kompetitif Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Persaingan Industri Yang Semakin Ketat.

Secara Keseluruhan, Strategi Perencanaan Dan Pengembangan SDM Di SPBU Pertamina Silaiang Bawah Sudah Berada Pada Jalur Yang Tepat, Namun Masih Perlu Penyempurnaan Di Beberapa Aspek. Peningkatan Fasilitas Kerja, Sistem Pelatihan Digital, Kesejahteraan Karyawan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Secara Optimal Merupakan Beberapa Poin Penting Yang Dapat Menjadi Prioritas Ke Depan. Dengan Perencanaan Yang Matang Dan Komitmen Terhadap Pengembangan SDM, SPBU Ini Berpotensi Menjadi Contoh Unit Layanan Publik Yang Unggul Dan Profesional Di Wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. P. 2016. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. P. 2017. **Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, E. 2016. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Kencana.
- Rivai, V., dan Sagala, E. J. 2014. **Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2017. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Bandung: Refika Aditama.
- Simamora, H. 2006. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mondy, R. W., dan Martocchio, J. J. 2016. **Human Resource Management**. Boston: Pearson.
- Mathis, R. L., dan Jackson, J. H. 2011. **Human Resource Management**. Mason: South-Western.
- Armstrong, M. 2014. **Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice**. London: Kogan Page.

Noe, R. A., dkk. 2017. **Fundamentals of Human Resource Management.**
New York: McGraw-Hill.